

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

**RÉFLEXIONS SUR LA CATÉGORIE
JURIDIQUE DES MEGAS EN DROIT
CAMEROUNAIS**

**REFLECTION OF THE LEGAL CATEGORY
OF INTERNET CONNEXION IN
CAMEROONIAN LAW**

DOI: 10.5281/zenodo.6640159

MBILONGO Alain Martial

Ph.D en droit privé, option droit des affaires
Assistant Université de Yaoundé II- SOA
Département de Droit des affaires
martialmbilongo195@gmail.com

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101
Éditée Par
**SOCIAL AND MEDIA STUDIES
INSTITUTE**

RÉFLEXIONS SUR LA CATÉGORIE JURIDIQUE DES MEGAS EN DROIT CAMEROUNAIS

Résumé

Dans un contexte caractérisé par le développement fulgurant des télécommunications électroniques et des nombreux services y subséquents, sans occulter l'émergence de la criminalité virtuelle incarnée par les piratages informatiques des produits des opérateurs de télécommunications électroniques, les mégas sont ancrés dans notre écosystème social : que sont-ils véritablement au plan juridique ? La question de l'appréhension juridique des mégas est lancinante, urgente et mérite une réflexion méthodique et ordonnée sous le prisme du droit. Seulement, il reste à savoir **si on peut assimiler les mégas à un ovni juridique ? Si non, le régime y découlant protège-t-il suffisamment les opérateurs de télécommunications électroniques en cas d'appropriation frauduleuse des mégas ?** Cette double interrogation qui constitue l'objet de notre étude a permis de dégager un double constat. D'une part, il résulte de l'analyse des textes que les mégas sont un ovni juridique apparent car pouvant être rattachés aux biens meubles incorporels et d'autre part, les intérêts des opérateurs de télécommunications électroniques sont imparfaitement protégés par les textes encadrant la répression civile et pénale en cas d'appropriation indue des mégas.

MBILONGO Alain Martial

Ph.D en droit privé, option droit des affaires

Assistant Université de Yaoundé II- SOA
Département de Droit des affaires

Mots clés : Mégas, Catégorie juridique, Répression, Télécommunications électroniques, Abonné, Biens.

REFLECTION OF THE LEGAL CATEGORY OF INTERNET CONNEXION IN CAMEROONIAN LAW

Abstract

Amid explosive growth of electronic telecommunications and the numerous services that follow, without concealing the emergence of cybercrime embodied by hacking the products of electronic telecommunications operators, mobile data are anchored in our social ecosystem: what are they really in legal terms? The question of the legal apprehension of mobile data is nagging, urgent and deserves a methodical and orderly reflection under the prism of the law. The only question that remains is whether mobile data can be considered as a legal unidentified object? If not, does the resulting regime sufficiently protect electronic telecommunications operators in the event of fraudulent appropriation of the mobile data? This twofold question, which is the subject of our study, has led to two observations. On the one hand, it results from the analysis of the texts that the mobile data are an apparent legal unidentified object because, they can be attached to intangible movable property, and on the other hand, the interests of electronic telecommunications operators are imperfectly protected by texts framing civil and criminal liability in the event of undue appropriation of the mobile data.

MBILONGO Alain Martial

Ph.D en droit privé, option droit des affaires
Assistant Université de Yaoundé II- SOA
Département de Droit des affaires

Keywords: Mobile data, Legal category, repression, Electronic telecommunications, Subscriber, Property.

INTRODUCTION

Le monde change. Il subit l'emprise du temps qui court, qui fuit. Ce dernier dans sa fuite, nous impose l'évolution. Cette évolution ne peut s'abstraire de l'avènement de l'internet. Demain, que fera-t-on sur internet¹ ? Si cette interrogation paraît impénétrable, il en va autrement sur la question du rapport entre le droit et le temps. Le temps bouscule le droit et le droit s'adapte au temps. Cela est particulièrement vrai dans les sociétés contemporaines caractérisées par la virtualité, la dictature de l'immatériel et du numérique. Cette dictature se manifeste par

l'infiltration du numérique dans bon nombre de domaines et de secteurs d'activité intégrant tous les aspects de la vie quotidienne à l'exemple de l'économie, de l'éducation, la santé et le travail². Ce nouveau monde a fait des nouveaux objets à l'instar des mégas. Phénomène social nouveau, objet de consommation de masse, les mégas n'obéissent à priori à aucune réglementation juridique. Or ils sont de plus en plus sollicités par la communauté humaine³. En pareille situation, la question

¹ Cette interrogation est de Christian Paul, député de la Nièvre, Voir Paul Christian, Rapport au Premier Ministre de France, Du droit et des libertés sur internet, Paris, Mai 2000, P.27.

² Sur ce point lire Pascale ELOUNDOU, La dématérialisation du droit commercial dans l'espace OHADA, Mémoire de Master II recherche, Université de Yaoundé II-Soa, Juillet 2021. P.10.

³ Cette sollicitude découle de l'avènement des nouveaux besoins dans notre corps social. Les États mettent sur pied des stratégies pour combler ces besoins à travers les politiques d'aménagement

de l'appréhension des mégas par le droit devient impérieuse⁴. Ils constituent des nouvelles situations factuelles objet d'appropriations frauduleuses⁵. Si le droit saisit les faits, il faut le relever, les mégas et les appropriations frauduleuses par voie informatique constituent des phénomènes nouveaux.

Les mégas ne sauraient être hors de la portée du droit. Il est donc impérieux que le droit se saisisse de ces deux nouvelles situations factuelles⁶. À cet effet, les faits ne devraient pas supplanter le droit. Il doit toujours les saisir, les placer sous son empire et à la place qu'il leur assigne⁷.

La conceptualisation des faits apparaît sous ce prisme comme le soubassement de la méthodologie

numérique du territoire. Les pouvoirs publics ont fondé leur première intervention sur la question de la publication et vérification de la fiabilité des cartes de couverture des services de communications électroniques mobiles. Cette intervention visant à veiller sur la qualité de la couverture des services de communication électroniques mobiles. Sur ce point voir la décision N°2021/ART/DG/DT/SDGRT/SOT définissant les contenus, les modalités de publication et de vérification de la fiabilité des cartes de couverture de services de communication électroniques mobiles.

⁴ L'on note que les services de communications mobiles ont pris leur essor à la fin des années 90 à travers le déploiement des réseaux de deuxième génération à la norme GSM. Ces réseaux avaient pour principal objet la fourniture du service de communication vocale en situation de mobilité. L'avènement des réseaux de troisième génération grâce au haut débit et aux capacités offertes permettant la fourniture d'une large gamme de service de communication. Lire sur ce point République Française, couverture en téléphonie mobile en France métropolitaine. Bilan au 1 Décembre 2009 de La couverture de la 3G.

⁵ C'est le cas des piratages du système informatique d'Orange Cameroun ayant abouti une appropriation frauduleuse des mégas.

⁶ Les situations factuelles sont celles qui surviennent dans la vie d'un individu et qui appellent une intervention du droit

⁷ Pierre PESCATORE, *Méthodologie juridique*, Paris, PUF, 2001, p. 49.

juridique. Sans conceptualisation, le processus de qualification, préalable à l'application de la règle de droit sera galvaudé. Pour la compréhension de la suite de notre propos, il est nécessaire de procéder à la clarification des concepts. Trois concepts structurent notre thème : mégas, catégorie juridique et droit camerounais.

Quel est le contenu sémantique de la notion des mégas ? Sur cette question, le langage du droit reste muet. C'est à peine qu'il esquisse une définition de la notion de méga. Ce silence serait porteur de néant expression de l'immobilisme juridique. Or, il s'agit d'une réalité factuelle dans l'écosystème social contemporain.

Face à cette carence législative, en se référant au vocabulaire technique issu de l'informatique, le mot méga peut avoir deux significations : Il désigne d'abord une vitesse de connexion que l'on trouve aussi bien dans l'internet fixe que dans l'internet mobile⁸. Il désigne aussi le volume de données fixé par l'opérateur de téléphonie mobile principalement pour l'internet mobile⁹. Ces définitions suggèrent que l'on considère les mégas à la fois comme une vitesse de connexion et comme un volume des données créées et stockées mis à la disposition des consommateurs par les entreprises de télécommunications électroniques. Sous ce prisme, dans la rhétorique des télécommunications électroniques, avoir les mégas signifie avoir une quantité d'unité suffisante pour télécharger les fichiers et interagir dans l'espace virtuel.

Les catégories juridiques quant à elles désignent l'ensemble des situations factuelles soumises à un régime juridique

⁸ <https://www.orange.cm>. Consulté le 13 Février 2022.

⁹ *Ibid.*

commun¹⁰. Cela étant, la catégorie juridique est un ensemble des droits, de choses, de personnes, de faits ou des actes ayant entre eux des traits communs caractéristiques et obéissant à un régime juridique commun¹¹. Le droit camerounais quant à lui, désigne l'ensemble des normes juridiques d'origine interne et externe en vigueur au Cameroun.

Phénomène social galopant au regard du développement fulgurant des télécommunications électroniques sans occulter l'émergence de la criminalité virtuelle incarnée par le piratage informatique, doublé d'un contexte social où les consommateurs de l'internet mobile s'en donnent à cœur joie à l'accès indu aux produits de télécommunications électroniques, une réflexion sur la catégorie juridique des méga est lancinante, urgente et mérité une réflexion méthodique, structurée et ordonnée sous le prisme du droit.

Elle suggère une problématique formulée dans les termes suivants : **peut-on assimiler les mégas à un ovni juridique ? Les entreprises de télécommunications électroniques sont-elles suffisamment protégées en cas d'appropriation indue des mégas ?**

Cette étude revêt un intérêt indéniable tant sur le plan théorique que sur le plan pratique.

Sur le plan théorique, elle permet d'élucider et de situer les mégas comme réalité factuelle dans la construction juridique aussi bien au plan civil que pénal.

Sur le plan pratique, la réflexion permet de déceler les faiblesses du régime

de responsabilité existant et de proposer les axes de son amélioration.

L'analyse combinée de l'arsenal juridique existant et du contexte de développement de l'internet mobile montrent une appréhension discutée des mégas en droit camerounais (I) ainsi que l'existence d'une répression imparfaite de l'appropriation frauduleuse de ces derniers (II).

I- L'APPREHENSION DISCUTÉE DES MÉGAS EN DROIT CAMEROUNAIS

Tout système juridique est constitué des concepts, des classifications et des catégories juridiques¹². S'agissant particulièrement des catégories juridiques, il est important de relever, qu'elles mettent en relation un ensemble de situation factuelle et un ensemble de règle de droit. À s'en tenir à la dynamique du droit, il faut noter que ce dernier évolue le plus souvent par la découverte ou la création d'une nouvelle catégorie juridique. Au regard de l'emprise du numérique, de l'informatique dans la société contemporaine, les mégas apparaissent comme le vaccin de la vie. Sans ces derniers, la vie dans l'univers numérique serait impossible. Ils sont la clé d'accès à cet univers. Cela étant, le savoir juridique ne saurait s'abstraire de l'informatique. La saisie de l'informatique par le droit semble être une ambition difficile¹³, mais pas impossible, car les concepts informatiques peuvent infiltrer les règles de droit comme ce fut le cas des concepts biologiques¹⁴. Cette infiltration des concepts d'origine informatique dans le langage juridique ne constitue pas un signe de dépréciation du vocabulaire de la

¹⁰ Paul ROUBIER, *Théorie générale du droit : histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales*, Paris, 2^e Ed, 1951, pp. 15-17.

¹¹ Jean Louis BERGEL, *Méthodologie juridique*, Paris, LGDJ, 2010, P. 106.

¹² Cela est particulièrement vrai s'agissant des ordres juridiques issus de la tradition juridique française.

¹³ Le langage informatique semble être singulier, impénétrable par le savoir juridique.

¹⁴ Pour preuve, le droit s'accommode des concepts biologiques tels que : organe, organisme, corps.

loi, ni celui du goût de changement. Il s'agit à notre avis d'une nécessité d'enrichissement du langage juridique¹⁵. Ce faisant, les mégas concept informatique trouvent-ils une terre d'élection en droit ? La réponse à cette question paraît discutée en raison de l'appréhension réfutée des mégas par le droit camerounais (A) et de l'appréhension possible des mégas en droit camerounais (B).

A- L'appréhension réfutée des mégas par le droit camerounais

L'avènement d'une situation factuelle dans le corps social implique l'intervention du droit¹⁶. Cette intervention permet de qualifier les faits et commande l'application du régime applicable. Ce n'est pas le cas des mégas en droit camerounais. Ces derniers semblent être ignorés par le législateur. Cette ignorance résulte d'une part, de l'absence d'une conceptualisation des mégas dans l'édifice normatif en vigueur au Cameroun (1) et d'autre part, de la négation des mégas comme catégorie juridique nouvelle (2).

1- L'absence d'une conceptualisation des mégas en droit camerounais

Parmi les instruments juridiques, se trouvent les instruments conceptuels. Du fait de son abstraction, le droit « *utilise et forme des notions innombrables qui sont la représentation abstraite des objets matériels et immatériels envisagés par*

¹⁵ Sur la question des Néologismes législatifs pour la forme, Lire : Serges BALIEN, « *Néologisme législatif pour la forme* », *In droit civil, Procédure, linguistique juridique*, Hommage à Gérard CORNU, PUF, Paris, 2014, P. 3.

¹⁶ Cette intervention du droit peut procéder par la conception d'une nouvelle catégorie en envisageant les situations idéelles visées par celle-ci. Sur ce point lire, Michelle CUMYN, Frédéric GOSSELIN, « *Les catégories juridiques et la qualification : une approche cognitive* », *Revue de droit de MC GILL*, vol 62, Numéro 2, Décembre 216, p.337

l'ordre juridique »¹⁷. Les définitions ont une importance particulière en droit. Elles constituent le véhicule de la pensée juridique¹⁸. Elles permettent d'éviter le risque d'ambiguïté du langage, de dissiper l'équivoque et les incidents de communication¹⁹. Les définitions découlent dans l'art de la technique juridique de l'œuvre du législateur²⁰ ou du juge et de la doctrine en cas de carence de la loi.

Le concept méga, malgré son omniprésence dans le langage virtuel et des télécommunications électroniques semble être le parent pauvre de l'activité législative. Or, en matière de technique juridique, il est de coutume que le législateur fixe le contenu sémantique des situations factuelles. Le Doyen Gérard Cornu relevait déjà cette tradition juridique en déclarant sans ambages que : « *nous avons dans nos lois un trésor de définitions...* »²¹. L'analyse de cette affirmation de Gérard Cornu permet de relever que les définitions sont une composante de la règle de droit²². Elles permettent de préciser le contenu

¹⁷ Pierre. PESCATORE. Cité par Jean Louis BERGEL, *Méthodologie juridique*, Paris, PUF, 2001. P. 107.

¹⁸ Dans cette optique, elles permettent de préciser les contours des concepts juridiques et d'en favoriser l'application uniforme. Voir Michelle CUMYN, *Ibid.*, p. 341.

¹⁹ Gérard CORNU, « *Les définitions dans la loi* », *In Mélanges Jean VINCENT*, Dalloz. Janvier 1987, P. 79.

²⁰ En se référant à l'article 2 de la loi N° 2011/022 du 14 Décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun, l'on constate que le législateur définit l'électricité comme un bien meuble par nature, consommable et fongible.

²¹ Gérard CORNU, « *Les définitions dans la loi* », *In Mélanges Jean VINCENT*, Dalloz. Janvier 1987, P.79.

²² Les règles de droit sont le plus souvent précédées par des définitions. C'est le cas du régime de propriété individuel issu de l'article 544 du code civil et du régime du droit des sociétés commerciales précédé par la définition légale de la société commerciale.

sémantique des concepts juridiques et d'en favoriser l'application uniforme.

Pour fixer les contours d'un concept, le législateur doit au préalable consacrer ce concept. Par cet acte, le concept entre dans la terminologie juridique. Ce qui ne semble pas être le cas de la notion de méga. Pour s'en convaincre, le législateur camerounais ne fait pas écho de cette notion²³. À fortiori de ses contours. À s'en tenir aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi N°2015/006 du 20 Avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de N°2011/012 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, le concept méga ne fait l'objet d'aucune clarification légale en droit camerounais au regard des dispositions du droit interne.

Par ailleurs, il est de coutume dans la légistique contemporaine, que les législateurs recourent de plus en plus à la technique de définition par renvoi aux instruments internationaux signés et ratifiés par l'autorité publique compétente. En matière pénale par exemple au Cameroun, le législateur a fait recourt à cette technique.

Pour s'en convaincre, l'article 5 de la loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 modifiée et complétée par la loi de 2015 relative à la cybercriminalité et la cyber sécurité prévoit expressément que : « *les termes et expressions n'ont définis par cette loi, conservent leurs définitions ou significations données par les instruments juridiques internationaux auxquels l'État du Cameroun a souscrit, notamment la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, le règlement des radios communications et le*

²³ Ni le Code civil, ni la loi N°2010/013 du 21 Décembre 200 modifié et complétée par la loi N°2015/006 du 20 Avril régissant mes télécommunications électroniques au Cameroun ne clarifient le contenu sémantique de la notion de méga.

règlement des télécommunications internationales ». Même à ce niveau, la notion de méga semble être le grand absent du répertoire des définitions issues des textes internationaux relatifs aux télécommunications internationales²⁴. Pourquoi ce mutisme du législateur ? Si ce silence paraît impénétrable voire mystérieux, nous estimons qu'il s'agit d'une abstention préjudiciable²⁵. Le législateur devrait faire preuve de pédagogie comme ce fut le cas avec la notion d'électricité²⁶. Les mégas constituent par conséquent, une réalité non conceptualisée par le droit actuel en vigueur au Cameroun. Ils sont hors du trésor actuel de définitions légales consacrées par le législateur camerounais. Peuvent-ils constituer une catégorie juridique nouvelle susceptible d'être réceptionnée en droit camerounais ?

2- La négation des mégas comme catégorie juridique nouvelle

Les mégas en tant que fait social nouveau, peuvent-ils être érigés en catégories juridiques nouvelle ? La réponse à cette question semble être négative pour deux raisons :

Primo, il faut le relever ab initio, l'existence d'une catégorie juridique suppose la présence des situations

²⁴ L'on constate que surement du fait de la nouveauté des mégas, ni la convention de l'Union Internationale des Télécommunications, ni la constitution de l'Union Internationale des Télécommunications, ni la convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux ne consacrent et clarifient la notion de méga.

²⁵ Il faut noter que pour l'exercice de la mission du juge, l'opération de qualification implique le passage des faits au droit. Le juge camerounais est privé des ressources juridiques face à cette situation factuelle nouvelle.

²⁶ Le législateur camerounais à travers l'article 2 de la loi N°2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun, décrit l'électricité comme un bien meuble par nature, consommable et fongible.

factuelles rattachables à un régime juridique. L'apparition d'un terme ne saurait suffire pour signaler l'existence d'une nouvelle catégorie juridique²⁷. Le terme méga, on peut le relever n'est consacré par aucune disposition juridique en droit camerounais par voie de conséquence ce concept ne peut être rattaché à un régime juridique spécifique.

Par ailleurs, si certains concepts juridiques sont des catégories juridiques parce que définis par le droit et se rattachant à un régime juridique²⁸, ce n'est pas le cas du mot méga. Le terme méga dans l'hypothétique situation de la réceptivité normative, ne serait pas dans l'absolu doté de la double qualification de concept juridique et de catégorie juridique. Certaines expressions bien que usitées par le législateur, ne sont en réalité que de simples instruments de la compréhension de la pensée du législateur. Ces expressions ne sont pas répertoriées par les intitulés des textes de lois²⁹. Cela est particulièrement vrai s'agissant des mégas. Ils ne sont visés par aucun intitulé du dispositif juridique en vigueur au Cameroun.

Secundo, en accord avec la plume de Jean Rivero, la catégorie juridique « *est une zone de passage ; elle met le fait et le droit en communication* ». Partant de ce postulat, la catégorie juridique est un

²⁷ Il s'agit le plus souvent de simples catégories de chose, de personne ou d'évènement qui ne sont pas forcément des catégories juridiques bien que définies ou employées par le droit. C'est le cas de l'expression pères et mères, conjoints, véhicules. Sur ce point, lire Michelle CUMYN, « *Les catégories, la classification et la qualification juridique : réflexions sur la systématisation du droit* », In *Cahiers du droit*, Volume 52, N°3-4, Septembre-Décembre 2011, P.370

²⁸ À l'exemple de la vente, des obligations et du contrat.

²⁹ Il faut le relever en matière de techniques juridiques, le législateur prévoit souvent des intitulés ou des subdivisions dans les codes qui désignent des catégories juridique se rapportant à des régimes juridiques.

intermédiaire dans le processus d'application du droit. À cet effet, à l'état actuel du droit camerounais, il est très difficile de considérer les mégas comme une catégorie juridique nouvelle, impliquant un régime juridique spécifique. Cela pour deux raisons :

Premièrement, au vue de nos développements précédents, il n'existe pas une clarification terminologique des mégas au plan juridique. Ce qui induit l'absence d'un régime juridique y subséquent bien que la relation clarification terminologique et régime juridique ne soit automatique.

Deuxièmement, en pareille situation, le juge civil ou répressif dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ne saurait se prévaloir d'une catégorie juridique « *méga* » pour trancher un litige. Or, il existe un lien étroit entre catégorie juridique et qualification des faits. Ce lien est absent en ce qui concerne les mégas. Pourtant, le juge a l'obligation de motiver ses décisions en droit et en fait³⁰. Les traits caractéristiques de l'existence d'une catégorie juridique étant absents sur le concept de méga, il serait hasardeux d'adopter un tel raisonnement.

En tout état de cause, si le terme méga semble être hors de l'écosystème juridique camerounais sous l'angle de concept juridique et de catégorie juridique nouvelle. Peut-on intégrer les mégas dans une catégorie juridique existante ?

B- La possible appréhension des mégas en droit camerounais

Dans le dispositif normatif en vigueur au Cameroun, il existe plusieurs catégories juridiques à l'exemple des télécommunications, des obligations et des biens. Pour nous, les mégas pourraient s'inscrire dans la catégorie juridique des

³⁰ Voir André AKAM AKAM, « *La loi et la conscient dans l'office du juge* », *ERSUMA*, N°1, juin 2012, P.509.

biens. À l'observation de la structure de la catégorie des biens et des données de théorie du droit, les mégas seraient des biens meubles (1), incorporels de type particulier (2).

1- Les mégas : des biens meubles

Les biens sont une catégorie juridique consacrée par le code civil camerounais³¹. Pour être érigée en biens, une chose doit remplir plusieurs critères³². Les mégas remplissent à notre avis les critères d'élection à la catégorie juridique des biens. Ces derniers ont une valeur³³. Ils sont appropriables. De ce fait, les opérateurs de télécommunications électroniques et les consommateurs exercent sur ces derniers un droit de propriété au sens de l'article 544 Code Civil. Ils sont cessibles à titre onéreux et à titre gratuit. Au final, ils sont utiles car permettant de se connecter dans l'univers virtuel. Si au regard de ces critères, les mégas sont des biens, il reste à déterminer à quelle catégorie de biens meubles peuvent-ils être rattachés? Vraisemblablement, en optant tout d'abord de faire référence à la classification légale des biens, nous estimons que les mégas ne constituent ni des biens meubles par nature ni des biens meubles par détermination de la loi³⁴. S'agissant tout d'abord du rejet du rattachement des mégas aux biens meubles par nature, il y a lieu de relever que cette catégorie est fondée sur la matérialité. Les biens meubles par nature doivent se mouvoir par eux-mêmes dans la sphère matérielle ou par l'effet d'une force

étrangère. Ce n'est pas le cas des mégas. Ces derniers relèvent de l'immatérialité bien qu'ils puissent se mouvoir dans l'espace virtuel grâce à l'action de l'homme³⁵.

En outre, les mégas ne peuvent pas être rattachés aux biens meubles par détermination de la loi. Ces derniers sont clairement déterminés et énumérés par les dispositions de l'article 529 du code civil³⁶ en vigueur au Cameroun. Cette énumération est-elle indicative ou limitative? En se fondant sur la règle de l'interprétation littérale de la loi et de l'exigence de la clarté et de la précision de la loi en matière civile et commerciale, nous estimons que les mégas sont hors du périmètre des biens meubles par nature et par détermination de la loi. Ils peuvent être rattachés à la catégorie des biens meubles incorporels³⁷. En effet, les mégas ne peuvent être concrètement et matériellement appréhendés³⁸. Ils constituent une valeur immatérielle. Ils sont un produit de l'abstraction répondant aux besoins du monde virtuel³⁹. De ce fait, ils sortent du périmètre de la matérialité. Création humaine notamment de l'industrie de l'informatique, les mégas sont détachés de tout support physique. Ils peuvent difficilement être appréhendés matériellement eu égard de leur virtualité. Les mégas constituent donc à notre avis un pur produit de la créativité humaine, une expression de l'empire des valeurs

³¹ Voir Code Civil. Livre II s'agissant particulièrement des biens meubles.

³² Notamment le critère de l'utilité, de la saisissabilité, de la cessibilité, de l'aliénation, de l'appropriation et de l'aptitude à la circulation juridique.

³³ Puisqu'ils sont évaluables en argent.

³⁴ Les biens meubles par nature et par détermination de la loi sont respectivement consacrés par les articles 528 et 529 du Code civil de 1804 version applicable au Cameroun.

³⁵ Cela est possible par l'opération de transfert des mégas pour soi-même ou le bénéfice d'un tiers.

³⁶ Il s'agit des obligations et actions en justice ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finances.

³⁷ Les catégories juridiques dans un système juridique peuvent contenir des sous catégories. C'est le cas de la catégorie juridique biens meubles qui recèle la catégorie biens meubles corporels et biens meubles incorporels.

³⁸ Cette immatérialité est une caractéristique des biens meubles incorporels. Lire en ce sens Nadège Reboul MAUPIN, *Droit des biens*, Paris, Dalloz, 2017, p. 84.

³⁹ *Ibid.*

immatérielles sur les valeurs tangibles. À tout prendre, si les mégas peuvent être intégrés dans la catégorie des biens meubles incorporels, ils constituent des biens meubles incorporels de type particulier.

2- Les mégas : des biens meubles incorporels particuliers

Pour exprimer une position sur la spécificité des mégas dans la catégorie des biens meubles incorporels, il convient au préalable de relever le dépassement des classifications légales des biens existants⁴⁰. Ces classifications font face à l'épreuve des faits et à l'émergence des nouveaux biens en marge du Code Civil⁴¹. Les mégas, expression de la vitalité factuelle des biens en dehors du code civil, seraient à notre avis des biens précaires, quasi consommables et de consommation. S'agissant du caractère précaire des mégas, il faut noter que compte tenu de leur essence informatique, ces derniers sont une unité de mesure de consommation de données, par conséquent ils ont un caractère provisoire⁴². Leur précarité résulte de leur existence temporaire.

En outre, bien quasi consommable, les mégas ne s'altèrent pas par le premier usage qui se concrétise par l'activation de la connexion internet. Ils s'usent en fonction de la durée et de la fréquence de connexion de l'abonné au réseau de l'opérateur de télécommunications électroniques.

⁴⁰ Si les distinctions principales et accessoires restent d'actualité, il n'en demeure pas moins vrai qu'une doctrine abondante et pertinente milite en faveur de l'émergence des classifications annexes. Sur la question, Lire : Remy LIBCHABER « *La recodification du droit des biens* », In *Le Code Civil 1804-2004, Livre Du Bicentenaire, Dalloz, Litec.*, 2004. N°2, p. 298. Lire aussi : Karine DEMONTE, *La spécialisation du droit des biens*, Université d'Avignon et des pays Vaucluse, 2011, p. 14.

⁴¹ C'est le cas des valeurs mobilières et des titres dans des marchés financiers.

⁴² Puisqu'ils s'usent avec le temps.

Au final, les mégas seraient un bien de consommation. À s'en tenir aux contrats entre les opérateurs de télécommunications électroniques et les consommateurs, la consommation des mégas est limitée dans le temps⁴³. Comme tout bien de consommation, ils ne s'inscrivent pas dans l'ordre de la perpétuité. L'on note dans cette perspective qu'avec l'essor des nouvelles richesses dont l'utilité est indéniable dans la société actuelle, de nouveaux concepts juridiques peuvent se fondre dans les catégories juridiques existantes. C'est le cas des mégas.

Nous l'avons relevé les mégas peuvent techniquement s'inscrire dans la catégorie des biens meubles incorporels. Cette admission rompt avec la vision matérialiste des biens issue du Code Civil.

Si au regard de ce qui précède, un consensus sur la question de l'admission des mégas dans la catégorie juridique des biens meubles incorporels est envisageable et défendable, il faut relever que l'approche subjective des biens induit un rapport entre ces derniers et les personnes⁴⁴. Le prototype de ce rapport est le droit de propriété. Pouvant être individuel ou collectif, ce dernier est protégé aussi bien au plan civil que pénal.

Au regard des cas d'appropriation frauduleuse des mégas dans notre société, il se pose le problème de l'efficacité de la répression en cas d'accès illicite à cette nouveau type de biens.

II- L'EXISTENCE D'UNE REPRESSION IMPARFAITE DE L'APPROPRIATION FRAUDULEUSE DES MEGAS

⁴³ Les entreprises de télécommunications électroniques proposent aux consommateurs des forfaits dont la consommation est échelonnée dans le temps. Nous avons par exemple des forfaits hebdomadaires, trimestriel.

⁴⁴ Cf Karine DEMONTE, Op. cit. p. 17.

Depuis le passage de l'état de nature à l'état de société, il est interdit aux citoyens de se rendre justice. Par conséquent, la justice apparaît comme cet organe, cette institution devant lequel les justiciables doivent se rendre en cas de survenance d'un différend⁴⁵. À cet effet, la structuration, bien plus la régulation de la vie sociétale impose la répression des comportements répréhensibles. Dès lors, les mégas ne sont pas en reste en ceci que si certes la possible appropriation juridique est un fait, la répression de l'appropriation frauduleuse des mégas quant à elle demeure imparfaite à l'observation des régimes de répression civile et pénale.

L'imperfection de la répression frauduleuse des mégas est liée d'une part à l'existence d'un régime de responsabilité civile inadapté (A) et d'autre part à l'existence d'une répression pénale mitigée (B).

A- L'existence d'un régime de responsabilité civile inadapté

Le régime de responsabilité civile est inadapté en matière d'appropriation frauduleuse des mégas du fait de la nouveauté du phénomène à savoir les mégas par rapport à un Code Civil qui lui date de depuis 1804.

Cependant, au-delà de cet écart, il va sans dire tout de même que le Code Civil laisse entrevoir néanmoins une protection des mégas ; protection qui est mitigée au regard des carences du régime de droit commun (1), ce qui induit l'urgence de l'érection des règles spécifiques (2).

1- Les carences du régime de droit commun

⁴⁵ Le préambule de la constitution du 18 janvier 1996 révisée en 2008 prévoit expressément que : « la loi assure à tous les hommes le droit de faire rendre justice ».

La protection civile des mégas en droit camerounais ne se déploie pas suffisamment à la lecture de la loi de 2010 sur la cyber sécurité et la cybercriminalité au Cameroun⁴⁶. Mais cette protection trouve son fondement dans le Code Civil⁴⁷. On ne doit pas nuire à autrui ; quiconque viole cette règle de morale et de justice sociale élémentaire doit réparer le dommage qu'il a causé : il en répond, il est responsable⁴⁸. Ceci dit, les mégas ne sont pas épargnés en ceci qu'ils font désormais partie de notre quotidien mais plus encore ils peuvent faire l'objet d'une appropriation frauduleuse ce qui est de nature à causer du tort à l'entreprise qui offre ledit service.

En effet, faut-il le rappeler, la responsabilité civile dont il s'agit à ce niveau est la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle. Par conséquent pour que cette responsabilité soit retenue il faudrait la réunion de certaines conditions⁴⁹ à savoir : le dommage, un fait générateur de responsabilité, un lien de causalité entre le fait et le dommage enfin la réparation. Sauf que, dans le cadre de notre étude, les carences du régime de droit commun en matière de répression civile des mégas s'appréhenderont au regard des conditions de mise en exergue de la responsabilité civile délictuelle.

Le dommage dont il s'agit ici est le dommage matériel ; à savoir celui causé à une personne dans son patrimoine. Il

⁴⁶ On peut le relever, la loi N°2015/06 du 20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°2010/013 du 21 Décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, penche plus la balance du côté de la protection non pénale des abonnés. Elle consacre de multiples droits au profit des consommateurs de télécommunications électroniques. Ces droits sont énumérés par les dispositions de l'article 52 de la loi susvisée.

⁴⁷ Cf. Article 1382.

⁴⁸ Pierre VOIRIN, Manuel de Droit Civil, Paris, LGDJ, 1977, p 369

⁴⁹ Pierre VOIRIN, Op.cit. P.371.

comprend à cet effet, la perte subie⁵⁰ comme les gains manqués⁵¹. Dans le cadre des télécommunications électroniques en général et la distribution des services qui en découlent en particulier, à l'instar de l'internet dont la matérialisation se fait au travers des mégas mis à la disposition des clients qui souscrivent à divers forfaits. Le dommage lié à l'appropriation frauduleuse des mégas s'appréhende au travers des pertes engendrées ou subies par les opérateurs de télécommunications, pertes qui sont de nature à faire chuter les bénéfiques et par ricochet orchestrer une fragilisation des entreprises de télécommunications électroniques au cas où ces pertes sont assez considérables. Vu que l'appropriation frauduleuse des mégas relève d'une volonté manifeste de s'approprier un service internet sans déboursier de l'argent, cette attitude cause un dommage à l'opérateur. Le fondement de la réparation est l'article 1382 du Code Civil qui dispose que : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer* ». Ainsi dit, les entreprises de télécommunications électroniques peuvent se fonder sur cet article pour obtenir réparation suite à une appropriation frauduleuse des mégas.

Par ailleurs, faut-il le rappeler, le dommage doit être certain et direct afin de prononcer la réparation, il ne doit pas être éventuel⁵². Le dommage certain est celui qui repose sur une forte probabilité. À cet effet, la certitude du dommage lié à une appropriation frauduleuse des mégas

⁵⁰ Cette perte peut résulter dans la sphère matérielle de la destruction d'un bien. Dans la sphère immatérielle, elle résulterait de l'altération des données contenues dans le serveur des sociétés de télécommunications électroniques.

⁵¹ Cette altération des données provoque un manque à gagner en ce que l'appropriation irrégulière des données fait perdre des gains colossaux aux sociétés de télécommunications électroniques.

⁵² Amélie DIONISI-PEYRUSSE, *Droit civil*, Tome 2, Les obligations, Paris, CNFPT, 2008, P.204.

s'entrevoit au travers de la chute du chiffre d'affaire ou des bénéfiques.

Bien plus, le dommage est direct lorsqu'il résulte directement du fait générateur de responsabilité mis à la charge du défendeur.

Toutefois, il n'est pas toujours aisé de constater de manière physique le dommage et son degré s'agissant des mégas car seules les entreprises de télécommunications électroniques et certains experts peuvent apprécier l'ampleur du dit dommage au regard de l'immatérialité des mégas.

Quant au fait générateur de responsabilité ou la faute, elle apparaît comme la défaillance de l'homme qui n'accomplit pas son devoir et ne se comporte pas comme il le devrait⁵³. Autrement dit, la faute suppose un comportement blâmable qui trouble d'une certaine manière l'ordre social ; il s'agit d'un fait illicite⁵⁴. Orientée sous le prisme de l'appropriation sans droit des mégas, la faute est l'appropriation illicite des mégas. Elle se caractérise par l'accès aux données mobiles sans souscription préalable à un forfait internet au regard de la grille des services internet offert par les opérateurs de télécommunications électroniques que sont : MTN Cameroun, Orange Cameroun, Nextell, Yoome, Camtel.

Quant au lien de causalité, il s'agit du lien existant entre la faute et le dommage. Pour qu'il y'ait causalité, le minimum sur lequel la communauté scientifique en matière juridique est d'accord est qu'il y'ait eu un fait générateur du dommage c'est à dire un fait qui en a été la condition nécessaire sans lequel le dommage n'aurait pas existé⁵⁵.

⁵³ Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, *Droit des obligations*, 8^{ème} Ed, Paris, LGDJ, 2016, p. 48.

⁵⁴ Pierre VOIRIN, *Op.Cit.* p. 377.

⁵⁵ Philippe MALAURIE et Laurent. AYNES, *Op.Cit.* p. 62.

Dès lors, en matière d'appropriation frauduleuse des mégas, le lien de causalité est le rapport étroit entre l'appropriation frauduleuse des mégas par les utilisateurs et les pertes qu'engendre cette appropriation auprès des opérateurs de télécommunications électroniques. Ces pertes doivent être la conséquence logique, directe et immédiate de l'appropriation induite des mégas. Du moment où ce lien est établi, la suite logique est la réparation du préjudice subi. Sauf que, faut-il le rappeler les carences du régime de droit commun en matière de répression civile des mégas en droit camerounais réside sur le fait que, c'est à la victime qu'il incombe d'administrer la preuve du lien de causalité⁵⁶. Cet état de chose est de nature à fragiliser une fois de plus la victime à savoir les entreprises de télécommunications électroniques en ceci que ce sont elles qui devront déboursier des frais pour faire appel aux experts en la matière.

Enfin, la réparation du dommage selon la doctrine repose sur l'idée de justice commutative⁵⁷. Il s'agit seulement de rendre ce qui a été perdu de sorte que la victime soit finalement indemne du dommage, qu'elle soit indemnisée⁵⁸. Ceci dit, l'appropriation frauduleuse des mégas lorsqu'elle cause un préjudice aux acteurs concernés, devrait être réparé intégralement. Cependant, la réparation intégrale peut être aisée lorsque l'appropriation frauduleuse découle d'un nombre assez négligeable d'abonnés. Il sera plus aisé pour le juge d'identifier les fraudeurs et de les condamner à réparation au prorata de la perte à savoir en argent. Le scénario peut-il être identique lorsque les

⁵⁶ Pierre.VOIRIN. Op.cit. p. 388.

⁵⁷ Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Op.cit., p. 136.

⁵⁸ En droit civil, en matière de réparation, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice. La victime du dommage es en droit dans ce conteste de réclamer l'intégralité de la réparation du dommage. Le juge a un large pouvoir d'appréciation du dommage.

fraudeurs s'évaluent en milliers voire millions ?

2- L'urgence de l'érection des règles spécifiques

Le constat est clair que le régime de responsabilité civile camerounais est inadapté en matière de réparation du dommage causé par une appropriation frauduleuse des mégas. Or, Il est de notoriété de nos jours que toute règle de droit est censée être élaborée pour résoudre un questionnement social donné⁵⁹. Dès lors, il va sans dire que l'urgence actuelle repose sur l'érection des règles spécifiques visant à protéger les opérateurs de télécommunications électroniques des appropriations frauduleuses des mégas; règles spécifiques qui pourront se déployer aussi bien au plan substantiel qu'au plan formel ou processuel.

Au plan substantiel, certes le législateur camerounais a élaboré une loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité⁶⁰, ce qui traduit sans doute son souci constant d'intégrer dans son corpus normatif les phénomènes nouveaux que sont les TIC⁶¹. Cependant, cette loi protège plus les consommateurs de télécommunications électroniques que les opérateurs de télécommunications électroniques ce qui laisse croire qu'ils ont été lésés par la loi de 2010⁶² révisée en 2015 relative à la cyber criminalité et la cyber sécurité. Bien plus, au plan

⁵⁹ Robert NEMEDEU, « *L'inefficacité programmée de la règle de droit (Analyse à la lumière du droit camerounais et du droit OHADA)* », In *l'effectivité du droit, de l'aptitude du droit objectif à la satisfaction de l'intérêt particulier*, Harmattan, Paris, 2021, PP.57.

⁶⁰ Loi N°2010/012 du 21 Décembre 2010 modifiée et complétée par la loi de 2015 relative à la cybercriminalité et la cybersécurité au Cameroun.

⁶¹ Technologies de l'information et de la communication.

⁶² Nulle part, on ne retrouve des règles traitant de la responsabilité des consommateurs. Elle se contente d'énumérer les obligations des abonnés sans lien avec la question de responsabilité civile.

substantiel, la protection civile des mégas mieux la réparation à laquelle peuvent prétendre les opérateurs de télécommunications électroniques en cas d'appropriation frauduleuse des utilisateurs a pour socle le Code Civil qui lui date de 1804. La conséquence logique est le déphasage entre le Code Civil et la répression de l'accès indu aux mégas⁶³. Ainsi dit, c'est une invite mieux l'occasion ici pour nous d'attirer l'attention du législateur afin qu'il trouve un équilibre entre l'impératif de protection des intérêts des consommateurs de télécommunications électroniques et ceux des sociétés de télécommunications électroniques.

Bien plus, en dehors des aménagements substantiels qui s'imposent, il ne faut pas occulter ceux relatifs à la forme autrement dit les aménagements processuels.

Au plan processuel, en matière civile, c'est à la victime du dommage de prouver le lien de causalité entre le dommage dont elle souffre et la faute qui en est à l'origine. En matière d'accès illicite aux mégas, c'est à la société de télécommunications électroniques de prouver le lien de causalité entre l'appropriation frauduleuse des mégas et les pertes dont elle est victime. La causalité est une question de droit⁶⁴ et de fait⁶⁵ dans

⁶³ Le fixisme du droit semble être battu en brèche au regard du caractère provisoire et relatif de la règle de droit. Ce caractère provisoire du droit découle de la théorie de l'évolutionnisme et de l'organicisme du droit tel un organisme humain, une règle de droit connaît une période de croissance et de décadence. C'est le code civil par rapport aux phénomènes nouveaux comme les mégas. Sur ce point lire, Jean CARBONNIER, *Flexible au droit, pour une sociologie du droit sans rigueur*, Paris, LGDJ, 10^e édition, 2001, P.12-13.

⁶⁴ Elle est une question de droit lorsqu'on fait référence à la causalité juridique et aux normes applicables en droit afin de démontrer l'existence du lien de causalité.

⁶⁵ Dans ce cas, la causalité est physique. Il s'agit de déterminer les faits qui constituent la cause matérielle du préjudice. Lire sur ce point, Marel

les ordres juridiques contemporains. Elle est entendue comme une question de fait dans le cadre de cette étude. Il appartiendra donc au juge du fond d'apprécier souverainement que le préjudice allégué par les sociétés de télécommunications électroniques, a bien sa source dans l'acte d'appropriation indu des mégas. Dans la pratique, l'établissement de ce lien de causalité est difficile car dans le domaine des délits civils dans le cyber espace, la seule appropriation des mégas ne saurait être la seule ou la cause unique du dommage⁶⁶. Cette démarche oblige les sociétés de télécommunications électroniques à solliciter une expertise avérée ce qui va les obliger à dépenser une fois de plus des sommes considérables sans oublier qu'elles ont déjà préalablement subi des pertes du fait de l'appropriation frauduleuse des mégas ce qui pourrait occasionner le tarissement des caisses desdites sociétés et par contre coup les mettre en difficultés.

L'acte dommageable peut être le fait de plusieurs acteurs. En pareille circonstance, comment établir le lien causal entre les pertes subies et les actes d'appropriation illicite rattachés à plusieurs personnes ? Ce questionnement met en relief l'appropriation indu des mégas en masse. Dans ce contexte, la preuve de causalité semble se complexifier. Les juges du fond peuvent se référer au système de responsabilité proportionnelle⁶⁷. Ce

KATSIVELA, « *La notion de causalité et le délit de négligence (Common Law) responsabilité extracontractuelle du fait personnel (droit civil) au Canada : une étude en droit comparé* », *Revue générale de droit*, Vol 50, N°1, 2020, P.59.

⁶⁶ Sur la complexité de l'établissement du lien de causalité, A. AKAM AKAM, « *La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA, sur le droit et la justice en Afrique* », Paris, Harmattan, 2017, P. 272.

⁶⁷ La responsabilité proportionnelle a été appliquée pour la première fois dans le cadre de l'indemnisation des victimes du Distilbène. Les juges pour statuent sur la responsabilité des laboratoires poursuivies, ont appliqué l'obligation proportionnelle des laboratoires à leur part de

système de responsabilité semble être plus adéquat au cas d'espèce pour deux raisons :

Primo, la responsabilité solidaire et l'obligation in solidum ne pourraient s'appliquer en cas d'appropriation indue des mégas en masse eu égard de l'application de l'unité du fait causal et de l'absurdité de faire reposer l'intégralité de la réparation sur la tête d'un seul acteur du dommage⁶⁸.

Secundo, la responsabilité proportionnelle repose sur la divisibilité des causes, ce qui semble être le cas en matière d'appropriation illicite des mégas en masse. Dans le contexte de l'accès illicite aux mégas, la causalité semble être partielle et plurielle⁶⁹. En pareil contexte, nous convenons avec un auteur⁷⁰, que « *pour une vision plus orthodoxe de la responsabilité civile, il serait convenable*

marché. Ils ont permis à ces derniers par le biais d'un mécanisme de renversement de la charge de la preuve, de prouver leur absence de fautes dans la réalisation du dommage

⁶⁸ L'obligation in solidum s'applique en cas d'indivisibilité du lien causal puisque le dommage subi par la victime est unique. Sur ce point, lire François CHABAS, *L'influence de la pluralité de cause sur le droit à la réparation*, Thèse de Doctorat, Paris, 1967, P. 1.

⁶⁹ La question de la pluralité des causes d'un dommage est inscrite dans notre droit civil. Il est résolu par deux principes cardinaux du droit de la responsabilité. Le premier suivant lequel tout fait jugé cause d'un dommage, ne pouvait l'être que du dommage tout entier. Le second corolaire du premier en vertu duquel toutes les personnes qui interviennent dans la réalisation d'un dommage étaient tenues de la réparer dans son intégralité. Ce principe semble renier au profit de celui de la causalité partielle. Ce dernier postule que : « *lorsqu'un dommage a plusieurs causes, chaque fait retenu comme cause n'a pour conséquence qu'une partie du dommage* ». Sur cette question, lire François CHABAS, « *L'influence de la pluralité de cause sur le droit à la réparation* », *Revue internationale de droit comparé*, Année 1968, PP.395-396.

⁷⁰ Emilia Quintane VILLA, « *Contribution à une analyse rénovée de la causalité alternative* », *PURH*, Octobre 2017, P.223.

de considérer chaque activité comme la cause du dommage ». L'application de ce système permettra de faire supporter à chaque auteur d'un délit civil la part supposée contributive de son action dans la réalisation du dommage. Cela implique qu'en cas d'accès aux mégas en masse, chaque fraudeur répond en fonction de son degré de participation à la réalisation du dommage matériel subi par l'opérateur de télécommunications électroniques.

Tercio, la responsabilité proportionnelle peut être mise en œuvre au regard de la réunion des conditions de sa mise en œuvre. Il s'agit de l'existence d'un groupe⁷¹, d'un fait illicite⁷² et l'existence d'un dommage. Relativement à la question du dommage subi par les sociétés de télécommunications électroniques, c'est un truisme d'affirmer qu'il s'agit d'un dommage matériel. Autrefois rejeter dans le système de la causalité alternative, il est admis de nos jours par la cour de cassation⁷³ que le dommage matériel est réparable en cas de causalité alternative. Qu'en est-il de la répression pénale ?

B- L'existence d'une répression pénale mitigée

Généralement, le droit pénal vient en soutien au droit civil⁷⁴. Si certes à l'observation du dispositif normatif répressif en vigueur au Cameroun, nous décelons un souci de répression efficace de

⁷¹ Ce groupe est constitué des abonnés des services de télécommunications électroniques. C'est le cas par exemple des abonnés Orange et MTN Cameroun qui utilisent les réseaux sociaux tels que Whatsapp, Facebook, Snapchat, Instagram et Tweeter.

⁷² Le fait illicite ici, est l'accès sans droit aux mégas.

⁷³ Civ. 1^{er}, 5 février, 2014, N°12-23, 467, LPA, Note Anne Laure Fabas SERLOOTEIN ; Gaz.pal. 2014, Note Stéphane Gerry-VERNIERES

⁷⁴ Tout comme le droit des affaires, le droit civil ne suffit pas toujours à lui-même. L'intervention du législateur pénal a vocation dans ce contexte d'arrimer le comportement des destinataires de la norme civile à l'esprit et à la lettre de cette norme.

l'accès indu aux mégas à travers l'option de qualification pénale duale de l'appropriation frauduleuse des mégas (1), il reste tout de même constant que cet acquis est perfectible au travers d'un requiem pour une meilleure répression pénale de l'accès illicite aux mégas (2).

1- La qualification pénale duale de l'appropriation frauduleuse des mégas

Au regard de la complexité de la notion de méga et de sa possible intégration dans la catégorie des biens meubles incorporels dans le corpus législatif camerounais, bien qu'ils soient à notre sens un bien meuble incorporel spécifique, il est nécessaire de qualifier pénalement l'appropriation illicite des mégas. Il appert dans cette optique de comparer la situation factuelle d'accès illicite aux mégas aux incriminations posées par le législateur pénal camerounais. Cette opération de passage des faits au droit peut s'entrevoir au Cameroun par l'analyse de la loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 modifiée et complétée par la loi de 2015 relative à la cyber criminalité et à la cyber sécurité et au Code pénal camerounais révisé en 2016.

Se réfèrent tout abord à la loi de 2010 modifiée et complétée par la loi de 2015 relative à la cybercriminalité et la cybersécurité, l'article 4 alinéa 1 de cette loi en clarifiant l'expression accès illicite, augure de manière implicite l'incrimination de l'appropriation frauduleuses des biens d'essence informatique⁷⁵.

⁷⁵ L'article 4 alinéa 1 de la loi sur la cyber criminalité et la cyber sécurité dispose : « l'accès illicite est un accès intention sans avoir le droit à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de communication électronique d'un système d'information ou d'un équipement terminal ».

En outre, à s'en tenir aux dispositions de l'article 4 alinéa 32 du même texte, le législateur pénal camerounais définit vaguement la notion de cybercriminalité sans préciser les infractions qui entrent dans le périmètre de cette expression⁷⁶. Cette attitude du législateur pénal camerounais nous permet de nous poser la question de savoir si l'art de légiférer se perd-t-il ?⁷⁷ Pour nous, la réponse à cette question est négative. En effet, l'art de légiférer se serait plutôt adapté à l'évolution de la société. Face à la prolifération du phénomène criminel, le législateur ne peut tout prévoir. L'analyse des dispositions de l'article sus visé permet de relever que les infractions cybernétiques sont réalisés dans le cyber espace⁷⁸. La technique de l'incrimination ouverte adoptée par le législateur pénal camerounais est propice à la réceptivité de l'accès illicite aux mégas dans le trésor infractionnel cybernétique.

De plus, une lecture attentive des dispositions combinées de l'article 4 alinéas 32 et des articles 85, 86 et 65 alinéas 2, 3 et 4 de la loi de 2010 modifiée et complétée par la loi de 2015 relative à la cybercriminalité et la cyber sécurité permet de relever que lorsque l'on fait usage des

⁷⁶ L'on note que ce type d'incrimination rompt avec la culture du quadrillage légal de la structure de l'infraction. Il s'agit assurément de l'incrimination de type « ouvert ». La description du comportement est vague, ce qui permet au juge d'avoir un large pouvoir d'appréciation des faits en matière pénale. Sur la question lire Paul CASALBOU, « les incriminations redondantes aux prestations sociales » *PUT*, 2015, Pp.93-96.

⁷⁷ Sur cette question, lire Philippe CONTE, « L'art de légiférer se perd-t-il ? », *Réflexion en forme de pamphlet à partir de quelques illustrations du droit pénal*, in *mélanges*, LAPOYADE-DESCHAMPS, PUB, 2003, P.307.

⁷⁸ Le cyber espace est un terme forgé par le romancier William Gibson pour décrire un lieu dépourvu de mur au sens strict du terme, voir des dimensions physiques. Dans ce dernier, les données mondiales sont structurées sous la forme d'un support visuel. Sur ce point, lire Mohammed CHAWKI, « Essai sur la notion de cyber criminalité », In IEHEI, Juillet 2006, P.10.

moyens tels que les mots de passe, codes d'accès pour trafiquer un réseau de télécommunications électroniques, la loi de 2010 sus évoquée à vocation à s'appliquer. Pour s'en convaincre, l'article 86 alinéa 1 de la loi de 2010 sur la cyber criminalité et la cyber sécurité, énonce que : « *Est puni des peines prévues à l'article 71 ci-dessus, celui qui importe, détient, offre, cède, vend, ou met à la disposition, sous quelques formes que ce soient, un programme informatique, un mot de passe, un code d'accès ou toutes données informatiques similaires conçues ou spécialement adaptées pour permettre d'accéder, à tout ou partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information* ».

L'alinéa 2 de l'article 65 de la même loi ajoute : « *est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information ou d'un équipement terminal* ». Pour finir, l'alinéa 4 du même article dispose : « *est puni des mêmes peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui sans droit, permet l'accès d'un réseau de communications électroniques ou dans un système d'information par défits intellectuel* ».

Se réfèrent ensuite au Code pénal du point de vue théorique, la répression pénale de l'accès sans droit aux mégas par le législateur pénal camerounais peut aussi s'entrevoir à la lecture de l'article 319 alinéa 1 du code pénal qui traite du vol spécial et dispose : « *à celui qui s'approprie indûment une énergie provenant d'une force motrice ou de tout dispositif quelconque* ». L'expression tout dispositif quelconque est fort révélateur. En effet, au regard de la structure de la rédaction de l'article 319 alinéa 1 du Code pénal, peut être poursuivi pour vol spécial, toute personne qui s'approprie indûment une énergie provenant d'un dispositif quelconque. Sur ce point, on peut

légitimement s'interroger sur le point de savoir, si les mégas, considérés comme une vitesse de connexion, peuvent être assimilés à une énergie ? La source des mégas constitue-elle un dispositif quelconque ? Relativement à la première question, les mégas peuvent être aisément assimilés à une énergie car ils sont, il faut le rappeler une vitesse de connexion et un volume de données permettant de se mouvoir dans l'espace virtuel⁷⁹. Relativement à la deuxième question, l'expression dispositif quelconque au regard de son abstraction, pourrait contenir les canaux de diffusion des mégas.

Du point de vue opérationnel, la qualification de vol spécial consacrée par l'article 319 du Code Pénal, pourrait s'appliquer à l'appropriation frauduleuse de méga dans deux cas de figures : Primo, en cas de soustraction d'un téléphone et transfert des mégas vers le sien. Secundo, en cas de partage de la connexion d'autrui sans accord du propriétaire des données.

Au regard de ce qui précède, l'appropriation frauduleuse des mégas constitue du point de vue pénal selon le cas, soit un vol spécial, soit un acte de cybercriminalité. Ces deux qualifications pénales sont-elles exclusives, Les deux lois peuvent-elles être appliquées dans une même espèce ? La réponse paraît positive. Dans ce sillage, l'infacteur commettrait deux infractions. Une infraction de moyen dont la structure matérielle serait constituée des moyens qui ont permis l'accès au réseau⁸⁰, et une infraction de

⁷⁹ À notre avis, les mégas remplissent les caractéristiques d'une énergie : ils sont immatériels et ont la propriété de se transmettre. Par ailleurs, ils sont quantifiables comme toute énergie.

⁸⁰ L'infraction de moyen ou formel est consommée indépendamment du résultat qu'elle pourrait atteindre. Dans le cas de l'accès illicite aux mégas, l'infraction formelle ou de moyen caractérise par le piratage des codes sans accès aux mégas pour une cause étrangère à la volonté de l'infacteur. sur l'infraction de moyen lire, Patric KLOLB, Laurence

résultat fondée sur l'atteinte du résultat d'appropriation indue des mégas⁸¹. Ce qui entre dans la coupe du vol spécial. Si nous pouvons louer les efforts du législateur en matière de répression pénale d'accès illicite aux mégas, il n'en demeure pas moins vrai que le dispositif existant est perfectible.

2- Requiem pour une meilleure répression pénale

Les défis que doit relever le législateur pénal camerounais pour suffisamment lutter contre l'appropriation frauduleuse des mégas ont trait tout d'abord à l'identification des délinquants pirates, ensuite aux difficultés liées à la preuve de la complicité par voie numérique, après à l'efficacité des peines et enfin à l'appropriation des concepts nouveaux liée à la criminalité informatique.

S'agissant tout d'abord de l'identification des délinquants, le mot délinquant renvoie étymologiquement au terme latin « *delinquere* » qui signifie commettre une faute⁸². Par ailleurs en droit pénal, la responsabilité pénale ne peut être retenue que contre une personne qui a participé à la commission d'une infraction soit comme auteur, coauteur ou complice⁸³. À cet effet, en cas d'appropriation frauduleuse des mégas en masse, comment

identifier les participants à la commission de cette infraction ? Qui est l'auteur ? Est-ce celui qui pirate le premier et divulgue le code ? Les complices sont-ils tous les abonnés qui ont souscrits à un forfait internet le même jour où il y a eu piratage ? Ces interrogations traduisent à suffire les difficultés que pourraient rencontrer le juge répressif durant son office. Relativement à cet office, la responsabilité pénale étant individuelle, il appartiendra au juge pénal de prononcer une peine contre la personne qui a matériellement posée les faits en tant qu'auteur, coauteur ou complice. Or, il faut le signaler, le système de protection de l'identité numérique des abonnés est poreux. Cette porosité résulte non seulement de l'usurpation de l'identité numérique par piratage des comptes Facebook, mais aussi par l'identification des abonnés à base des cartes d'identité égarées ou à base de celles des personnes décédées. L'on note à ce niveau une absence de collaboration entre les services d'état civil et les services des abonnés des sociétés de télécommunications électroniques au Cameroun. C'est une invite pour l'établissement d'une liaison entre els centres d'état civil et les services de gestion et du suivi des abonnés des sociétés de télécommunications électroniques.

Ensuite, l'autre défi repose sur les difficultés liées à la preuve de la complicité par voie numérique. En effet, le droit pénal de forme se caractérise par le principe de la liberté de la preuve⁸⁴. Aussi, la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est le sens de l'expression latine « *actori incumbit probatio* »⁸⁵. Le système de preuve existant repose sur la criminalité matérielle. Dès lors, en cas d'accès sans droit aux mégas par les utilisateurs, c'est à la société des télécommunications électroniques de prouver le dommage qu'elle subit ou a subi et au Ministère

LETURMY, *Cours de droit pénal général*, Lextenso, 5^{ème} édition, 2^e édition Paris 2020, P.51.

⁸¹ Elle est constituée par l'existence d'un dommage. Ce dommage est incarné dans le cadre de l'appropriation indue des mégas par l'accès illicite aux données, au volume de connexion appartenant aux sociétés de télécommunications électroniques. Ces dernières subissent de manière palpable un préjudice économique. Sur l'infraction de résultat lire, Patric KLOLB, Laurence LETURMY, *Cours de droit pénal général*, Lextenso, 5^{ème} édition, 2^e édition Paris 2020, P.51.

⁸² Jean François CASILE, *Le Code pénal à l'épreuve de la délinquance informatique*, Thèse. Aix-Marseille, 2002, p. 17.

⁸³ Bernard-BOULOC, *Droit pénal général*, Paris, Dalloz, 25^{ème} Ed, 2017, p. 285-288.

⁸⁴ Cf. Article 307 du code de procédure pénale.

⁸⁵ Jean-LARGUIER, *Mémentos procédure pénale*, Paris, Dalloz, 18^{ème} Ed, 2001, p. 309.

public d'apporter la preuve de la matérialité des faits. Par ailleurs, comment se matérialise la complicité ? Est-ce du fait de la divulgation des codes d'accès gratuit à internet ou du partage des codes ? Au regard de la configuration du droit commun de la preuve en matière pénale, il sera difficile de rapporter la preuve des faits. Or, on le sait la preuve est le fondement du succès d'une action en justice.

Bien plus, si l'on peut rattacher l'accès illicite aux mégas dans la catégorie de vol spécial ce qui laisse entrevoir que la répression de cette appropriation est sous le prisme des délits. Or, le délit est une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à 10 jours et n'excédant pas 10 ans et dont le montant de l'amende est supérieur à 25.000 FCFA⁸⁶. En cas de condamnation du fait d'une appropriation frauduleuse des mégas, les délinquants n'encourent que les sanctions relatives aux délits, bien que cette appropriation soit un vol spécial. Le constat étant que généralement, l'appropriation frauduleuse des mégas engendre des pertes énormes pour les entreprises de télécommunications électroniques pourtant les condamnations des auteurs sont de moindre envergure contrairement aux pertes.

Toutefois, si nous pouvons louer le durcissement de la répression au regard des articles 85, 86 et 65 de la loi de 2010 relative à la cybercriminalité et la cybersécurité, il demeure la question de l'exécution des peines pécuniaires et des condamnations aux fins de réparation des dommages-intérêts subis par la victime. Il faut le noter, les participants à l'infraction de l'accès illicite aux mégas peuvent être localisés dans tout le territoire national. Au regard des déserts financiers et du faible niveau de vie des abonnés qui se livrent le plus souvent à cœur joie à l'appropriation frauduleuse des mégas, l'application des

condamnations pécuniaires et le recouvrement des sommes dûes au titre des dommages et intérêts réclamés par la partie civile pourraient être difficiles⁸⁷.

Qui plus, l'autre défi auquel fait face le législateur pénal en matière de protection des mégas est lié au fait que son corpus normatif n'intègre pas suffisamment les concepts nouveaux relatif au cyber espace à l'instar des notions telles que : hacker, le Cracker, le Crasher, et le Phreaker.

Le terme hacker provient du verbe hack qui signifie à la pénétration à l'intérieur d'un système informatique ou un ordinateur⁸⁸. Le Crasher est la personne qui pénètre à l'intérieur d'un système informatique et détruit un de ses éléments par plaisir⁸⁹. Quant au cracker soit il détruit les données soit introduit les données dans ce système.

Enfin, le phreaking, s'entend comme toute méthode pour accéder illégalement à un système lié à la téléphonie⁹⁰. Ainsi dit, il serait de bon ton que le législateur pénal camerounais s'arrime de ces concepts dans ses divers corpus normatifs ceci afin de protéger suffisamment les entreprises de télécommunication des appropriations frauduleuses des mégas.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il en ressort que les mégas fruit de l'ingéniosité

⁸⁷ Dans la pratique, il revient le plus souvent à la victime du dommage de procurer des subsistes aux délinquants qui exécutent la contrainte par à corps. En pareil situation, les sociétés de télécommunications électroniques qui sont parties civile auront une fois de plus l'obligation de supporter les charges lies aux subsistes des personnes condamnées

⁸⁸ Dictionnaire Larousse : Français Anglais, Edition 1999, voir Hacker.

⁸⁹ Jean-François CASILE, Op.cit. p. 26.

⁹⁰ Debra LITTLEJHON-SHINDER, *The scene of the cybercrime*, Paris, Tittel, 2002, p. 53.

⁸⁶ Article 21 alinéa 1 du code pénal.

humaine ne sont pas un ovni juridique. Ils peuvent techniquement s'insérer dans la catégorie juridique des biens meubles incorporels. Clé d'accès à l'univers numérique dans l'ère de l'homo numericus, les mégas ne sont pas suffisamment protégés aussi bien au plan civil qu'au plan pénal. Le droit n'étant pas statique mais dynamique, il doit saisir cette nouvelle situation factuelle. Les mégas étant une immatérialité, incarnation de la puissance imaginaire et de la force de l'invention et de l'innovation, ils sont consubstantiels à la vie économique et sociale dans notre ère. Ils doivent être mieux encadrés. Cet encadrement devrait garantir l'équilibre entre l'exigence de protection des intérêts des consommateurs et celui de la protection de l'intérêt patrimonial des sociétés de télécommunications électroniques.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

I- Ouvrages généraux

Amélie DIONISI-PEYRUSSE, *Droit civil*, Tome 2, Les obligations, Paris, CNFPT, 2008, 244 pages ;

Bernard BOULOC, *Droit pénal général*, Paris, Dalloz, 25^e éd, 2017, 822 pages.

Jean CARBONNIER, *Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur*, Paris, LGDJ, 2001, 498 pages ;

Jean Louis BERGEL, *Méthodologie juridique*, Paris, LGDJ, 2010, p.407

Paul ROUBIER, *Théorie générale du droit : histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales*, Paris, 2^e éd, 337 pages ;

Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, *Droit des obligations*, 8^e éd, Paris, LGDJ, 2016, 912 pages ;

Pierre VOIRIN, *Manuel de droit civil*, Paris, LGDJ, 1997, 870 pages ;

Ouvrages spécialisés

David EVANS, Richard SCHMALENSSEE, *De précieux intermédiaires Blablacar, Facebook, Paypul créent de la valeur*, Paris, Nouveaux horizons, 2017, 341 pages ;

Debru LITTLEJHON-SCHINDER, *The scene of the cyber-crime*, Paris Tittel, 2002, 344 pages ;

Jean LARGUIER, *Mementos procédure pénale*, Paris, Dalloz, 18^{ème} éd, 2001, 352 pages ;

Nadège Raul MAUPIN, *Droit des biens*, Paris, Dalloz, 2017, 824 pages.

Thèses et mémoires

Jean François CASILE, *le code pénal à l'épreuve de la délinquance informatique*, Thèse Aix Marseille, 2002, 584 pages ;

Kavine DEMONTE, *La spécialisation du droit des biens*, Thèse de doctorat, Université d'Avignon et des pays Vaucluse, 2011, 626 pages ;

Pascale ELOUNDOU, *la dématérialisation du droit commercial dans l'espace OHADA*, Mémoire de Master I-recherche, Université de Yaoundé II-Soa, Juillet 2021, p.117

Articles

A. AKAM AKAM, « *La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA, sur le droit et la justice en Afrique* », Paris, Harmattan, 2017, PP. 272-290

A. AKAM AKAM, « La loi et la conscience dans l'office du juge », in revue ERSUMA, N°1, juin 2012, PP 501-526

Emilia QUINTANE VILLA, « *Contribution à une analyse rénovée de la causalité alternative* », PURH, Octobre 2017, P. 205-232

François CHABAS, « *L'influence de la pluralité de cause sur le droit à la réparation* », Revue internationale de droit comparé, Année 1968, PP.395-396 ;

Gérard CORNU, « *Les définitions dans la loi* », In Mélanges Jean VINCENT, Dalloz. Janvier 1987, Pp. 77-92

Marel KATSIVELA, « *La notion de causalité et le délit de négligence (Common Law) responsabilité extracontractuelle du fait personnel (droit civil) au Canada : une étude en droit comparé* », Revue générale de droit, Vol 50, N°1, 2020 ; PP 151-177 ;

Michelle CUMYN, « *Les catégories, la classification et la qualification juridique : réflexions sur la systématisé du droit* », In Cahiers du droit, Volume 52, N°3-4, Septembre-Décembre 2011, PP.351-378 ;

Michelle CUMYN, Frédéric GOSSELIN, « *Les catégories juridiques et la qualification : une approche cognitive* », Revue de droit de MC GILL, vol 62, Numéro 2, Décembre 216, PP.329-387 ;

Philippe CONTE, « *L'art de légiférer se perd-t-il ?* », Réflexion en forme de pamphlet à partir de quelques illustrations du droit pénal, in mélanges, LAPOYADE-DESCHAMPS, PUB, 2003, PP.307-314

Robert NEMEDEU, « *L'inefficacité programmée de la règle de droit (Analyse à la lumière du droit camerounais et du droit OHADA)* », In l'effectivité du droit, de l'aptitude du droit objectif à la satisfaction de l'intérêt particulier, Harmattan, Paris, 2021, PP.57 ;

Serges BALIEN, « *Néologisme législatif pour la forme* », In droit civil, Procédure, linguistique juridique, Hommage à Gérard CORNU, PUF, Paris, 2014, P. 3-11

Textes

Code civil ;

code pénal ;

code de procédure pénale ;

Loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 modifiée et complétée par la loi de 2015 relative à la cyber criminalité et la cyber sécurité ;

La loi N°2015/06 du 20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°2010/013 du 21 Décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun

Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications ;

Le règlement des radios communications ;

Le règlement des télécommunications internationales.